

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL ENTRE 2010 A 2021

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 31/10/2023](#)

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF CONGENITAL SYPHILIS CASES IN THE NORTHEAST REGION OF BRAZIL FROM 2010 TO 2021

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS CASOS DE SÍFILIS CONGÉNITA EN LA REGIÓN NORTHESTE DE BRASIL ENTRE 2010 Y 2021

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10063431

Paula Mariana Ferreira Matos¹
Andreza Correia Dourado da Silva²
Rayane Larissa de Melo Viana³
Leila Laís Florencio Santos⁴
Lavinha Ásla Araújo dos Santos⁵
Giovanna Barbosa Medeiros⁶
Bruno Vinícius de Almeida Alves⁷
Camila Niceia Branco Vila Nova⁸
Breno José de Almeida Alves⁹
Maria Bruna Braga Da Silva¹⁰

RESUMO

Introdução: A Sífilis Congênita (SC) é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Treponema Pallidum*, transmitida verticalmente da gestante para o feto, durante a gestação ou o parto, podendo ocasionar o aborto, a prematuridade além de sequelas tardias que comprometem o pleno desenvolvimento infantil. Apesar de se tratar de uma infecção sexualmente transmissível (IST), pode ser facilmente evitável com tratamento acessível às gestantes. **Objetivo:** Descrever o perfil epidemiológico de sífilis congênita na região nordeste do Brasil no período de 2010 a 2021. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, de caráter quantitativo, sobre o perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita no território nordestino do país, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no período de 2010 a 2021, contabilizando 61.749 casos notificados. **Resultados e Discussão:** No período de tempo estudado foram notificados 61.749 casos de sífilis congênita, tendo como a faixa etária mulheres dos 20-24 anos (31,27%), de raça/cor parda (70,96%), com alto índice de prevalência dos menos escolarizados. A maioria dos casos foram de SC diagnosticada por testes não treponêmicos, tendo o tratamento facilmente encontrado nos serviços de saúde no país. **Conclusão:** Ficou evidente que a sífilis congênita ainda é predominante na região nordeste do Brasil, sendo um dos principais fatores que contribuem para o crescente número de casos nas gestantes, e também as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde para a realização da notificação da patologia. Sendo necessário a implementação de ferramentas que facilitem a identificação dos casos de sífilis congênita precocemente.

Palavras-chave: Sífilis Congênita; Epidemiologia; Saúde pública.

ABSTRACT

Objective: To describe the epidemiological profile of congenital syphilis in the Northeast region of Brazil from 2010 to 2021. **Introduction:** Congenital syphilis (CS) is an infectious disease caused by the bacterium *Treponema pallidum*, transmitted vertically from the mother to the fetus during

pregnancy or childbirth, which can lead to abortion, premature birth, and long-term sequelae that affect child development. Despite being a sexually transmitted infection (STI), it can be easily preventable with accessible treatment for pregnant women. **Methodology:** This is a descriptive, quantitative study on the epidemiological profile of congenital syphilis cases in the northeastern region of the country, reported in the Notifiable Diseases Information System, from 2010 to 2021, totaling 61,749 reported cases. **Results and Discussion:** During the study period, 61,749 cases of congenital syphilis were reported, with the age group of women aged 20-24 years accounting for the majority (31.27%), and individuals of brown race/color making up a significant proportion (70.96%), with a high prevalence among those with lower levels of education. Most cases were diagnosed using non-treponemal tests, with treatment readily available in the country's healthcare services.

Conclusion: It is evident that congenital syphilis remains predominant in the northeastern region of Brazil, contributing significantly to the rising number of cases in pregnant women, and highlighting the challenges faced by healthcare professionals in notifying the disease.

Implementation of tools to facilitate the early identification of congenital syphilis cases is necessary.

Keywords: Congenital Syphilis, Epidemiology, Public Health.

RESUMEN

Objetivo: Describir el perfil epidemiológico de la sífilis congénita en la región noreste de Brasil en el período de 2010 a 2021. **Introducción:** La sífilis congénita (SC) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Treponema pallidum*, transmitida verticalmente de la madre al feto durante el embarazo o el parto, lo que puede provocar abortos, partos prematuros y secuelas a largo plazo que afectan el desarrollo infantil. A pesar de ser una infección de transmisión sexual (ITS), es fácilmente prevenible con un tratamiento accesible para las mujeres embarazadas. **Metodología:** Se trata de un estudio descriptivo de carácter cuantitativo

sobre el perfil epidemiológico de los casos de sífilis congénita en la región noreste del país, notificados en el Sistema de Información de Agravios de Notificación en el período de 2010 a 2021, con un total de 61,749 casos notificados. **Resultados y Discusión:** Durante el período de estudio, se notificaron 61,749 casos de sífilis congénita, con el grupo de edad de mujeres de 20 a 24 años representando la mayoría (31.27%), y personas de raza/color parda constituyendo una proporción significativa (70.96%), con una alta prevalencia entre aquellos con niveles más bajos de educación. La mayoría de los casos se diagnosticaron mediante pruebas no treponémicas, y el tratamiento estaba fácilmente disponible en los servicios de salud del país. **Conclusión:** Queda claro que la sífilis congénita sigue siendo predominante en la región noreste de Brasil, lo que contribuye significativamente al creciente número de casos en mujeres embarazadas, así como a las dificultades enfrentadas por los profesionales de la salud para notificar la enfermedad. Es necesario implementar herramientas que faciliten la identificación temprana de los casos de sífilis congénita.

Palabras clave: Sífilis Congénita, Epidemiología, Salud Pública.

1 INTRODUÇÃO

A Sífilis Congênita (SC) é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Treponema Pallidum*, transmitida verticalmente da gestante para o feto, durante a gestação ou o parto, podendo ocasionar o aborto, a prematuridade além de sequelas tardias que comprometem o pleno desenvolvimento infantil (PAULA, 2022). Apesar de se tratar de uma infecção sexualmente transmissível (IST), pode ser facilmente evitável com tratamento acessível a toda população brasileira; atualmente a SC representa um problema de saúde pública, com um crescimento considerável a cada dia (AZEREDO, 2022).

Para Tesini (2022), a doença apresenta-se em dois estágios: precoce e tardia. A forma precoce da sífilis congênita geralmente surge durante os

primeiros 3 meses de vida da criança, que incluem manifestações como as erupções vesículo bolhosas ou exantema macular de coloração cúprica frequentemente nas mãos e nos pés, lesões ao redor do nariz, da boca e da região das fraldas e, ainda, lesões petequiais, ademais o lactente não ganha peso e apresenta secreção nasal mucopurulenta ou sanguinolenta causando fungação.

Já na fase tardia normalmente os sinais manifestam-se após o segundo ano de vida da criança, causam úlcera gomosa geralmente no envolvimento do nariz, septo e palato duro, e lesões que provocam a chamada tibia em lâmina de sabre e bossa nos ossos parietais e frontal (TESINI, 2022).

Em ambos os casos para a obtenção do diagnóstico da sífilis, os testes sorológicos são a principal forma para estabelecer o possível resultado. Sendo divididos em Testes Não-Treponêmicos (VDRL, RPR) e treponêmicos (TPHA, FTA-Abs, ELISA). O significado de testes positivos, seja treponêmicos ou não, no soro dos recém-nascidos é cerceado por causa da transferência de anticorpos IgG maternos que tendem a decair até a sua negatização no final de alguns meses, por isso a importância do diagnóstico o mais rápido possível (Brasil, 2006).

Desse modo, aponta-se a necessidade da participação das políticas públicas nos serviços de saúde que visem desde à promoção ao tratamento, enfatizando a capacitação técnico-científica dos profissionais na assistência pré-natal, principalmente sobre o manejo da doença durante a gestação (GOMES, 2020).

Em suma, o estudo tem por objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita notificados na região nordeste do Brasil no período de 2010 a 2021.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, de caráter quantitativo, realizado a partir de dados epidemiológicos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), através da base de dados do Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

Foram verificadas informações acerca dos casos de sífilis congênita no território do nordeste do Brasil. Os critérios de inclusão utilizados para compor o presente estudo foram a gestantes residentes da região nordeste do país, em todas as faixas etárias, nível de escolaridade, raça/cor e diagnosticadas com sífilis congênita entre os anos de 2010 a 2021.

Desta maneira, os dados adquiridos no decorrer da pesquisa no DATASUS, foram classificados e organizados em forma de gráficos e tabelas elaboradas pelos autores. Logo, a organização dos dados procedeu da seguinte forma: 1) Casos confirmados de sífilis congênita na região nordeste do país; 2) Por faixa etária; 3) Por raça/cor; 5) Por nível de escolaridade.

3 RESULTADOS

Para mapear o perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita no nordeste do Brasil, foram analisados um total de 61.749 de casos confirmados entre o intervalo de 2010 a 2021. Em relação a esses eventos, verificou-se a relevância para o ano de 2018, com uma quantidade 7.890 (12,77%) de casos notificados, sucessivo dos anos 2017, 2019 e 2020, com ênfase para o ano de 2010 com o menor índice 2.318 (3,75%), de acordo com a figura 1.

Figura 1. Número de casos confirmados de Sífilis congênita no território nordeste brasileiro.

Fonte: Autores, 2023. Dados retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net.

No que tange a faixa etária dessas mulheres, os dados ratificaram que a maior parte dos casos ocorreu no intervalo de idades de 20 a 24 anos com 19.309 (31,27%) casos, seguido das faixa etárias de 15 a 19 anos com 14.014 (22,69%), e o menor índice aconteceu nas mulheres de 50 a 59 anos de anos com 7 (0,01%) dos casos notificados.

Tabela 1. Casos notificados de SC de acordo com a faixa etária no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Brasil.

Faixa etária da mãe	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Embr	71	94	114	195	99	189	135	126	193	203	190	108	1.717

an co/ IG N													
10- 14	25	36	57	52	58	73	76	83	67	67	45	37	67 6
15- 19	48 3	70 1	82 5	10 65	118 8	141 6	136 0	165 7	18 68	145 8	134 5	64 8	14. 01 4
20 -24	70 8	92 6	114 3	126 9	158 4	182 2	18 81	22 75	25 30	20 87	20 27	105 7	19. 30 9
25- 29	49 6	73 9	79 2	931	10 72	125 6	124 1	138 3	158 8	135 8	131 8	69 8	12. 87 2
30 -34	30 7	45 3	531	60 8	66 6	76 7	75 2	85 9	98 2	81 9	75 3	35 8	7.8 55
35- 39	16 4	22 0	26 7	28 2	33 2	39 5	39 3	44 7	512	41 8	39 4	20 8	4.0 32
40 - 44	60	61	63	89	80	110	115	142	131	10 4	152	65	1.17 2
45 - 49	3	10	3	6	9	10	9	7	19	8	7	4	95
50 - 54	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	7

Tot	231	32	37	44	50	60	59	69	78	65	62	318	61.
al	8	40	95	97	89	39	63	79	90	23	32	4	74
													9

***Ign:** Ignorado/em branco.

Fonte: Autores, 2023. Dados do Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net.

No que se refere à raça/cor dessas gestantes, percebe-se claramente a predominância da raça/cor parda com 43.818 (70,96%) dos casos e a menor taxa sucedeu para a raça/cor amarela com 130 (0,21%) casos. Ademais, o ano de 2018 obteve o maior número de casos notificados por raça/cor com um total de 7.890 (12,77%) casos, como demonstrado na figura 2.

Figura 2. Número de casos notificados de Sífilis Congênita na região nordeste do Brasil por raça/cor.

***Ign:** Ignorado/em branco.

Fonte: Autores, 2023. Dados do Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan Net.

A tabela 2 representa o índice de casos notificados por sífilis congênita por nível de escolaridade na região nordeste do Brasil, constata-se uma grande visibilidade para as mulheres que tiveram seus dados escolares ignorados/branco durante algum momento da diagnóstico/notificação que foi de 13.365 (21,64%) casos, seguido das mulheres com a 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental com 18.629 (30,16%) casos.

Tabela 2. Casos confirmados e notificados conforme ao nível de escolaridade de mulheres com SC no território nordestino do país.

Escolaridade	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Ign/Branco	519	721	818	1079	1138	1365	1272	1428	1512	1252	1490	771	13365
Analfabeto	85	88	97	92	78	84	81	68	75	71	49	20	888
1ª a 4ª série incompleta	311	434	518	514	579	518	461	559	550	428	321	148	5341

m ple ta do EF													
4ª sér ie co m ple ta do EF	196	249	288	260	238	257	264	261	300	247	186	107	2853
5ª a 8ª sér ie inc o m ple ta do EF	706	981	1133	1422	1640	1939	1869	2151	2411	1856	1643	878	18629
En sin o fu nd a	152	206	219	259	315	501	411	560	632	544	520	264	4583

m en tal co m ple to													
En sin o m édi o inc o m ple to	163	24 5	29 5	38 4	47 2	55 0	66 2	83 0	93 9	84 6	77 7	36 6	65 29
En sin o m édi o co m ple to	161	28 8	35 9	43 7	54 3	72 4	82 7	97 4	131 2	113 1	1111	56 2	84 29
Ní vel Su pe	13	12	22	22	35	37	57	59	71	72	62	33	49 5

(treponêmicos) pelos profissionais de saúde. A testagem da SC deve ser feita logo na primeira consulta da gestante no 1º trimestre, e no início do 3º trimestre. e no parto, na grande maioria dos casos, o tratamento feito adequadamente durante a gestação cura a mãe e o feto.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS) o esquema de tratamento para a SC mais utilizado é o tratamento com Penicilina Benzatina, popularmente conhecida como Benzetacil, sendo o único fármaco com eficácia comprovada durante a gestação, devendo ser iniciado o mais rápido possível, preferencialmente até a 28ª semana de gestação.

Segundo a nota técnica nº 14/2023 do MS, o tratamento para a sífilis tardia (sífilis latente tardia ou latente com duração ignorada e sífilis terciária) consiste na aplicação de benzilpenicilina benzatina, 2,4 milhões UI, por via intramuscular (IM), uma vez por semana, durante três semanas. Sendo que o intervalo entre as doses de penicilina, em gestantes, deve ser de 7 (sete) dias e não ultrapassar 9 (nove) dias se alguma dose seja perdida ou o intervalo entre elas ultrapasse nove dias, o esquema deve ser reiniciado (BRASIL, 2023).

Entretanto, Lucena *et al.* (2021) ainda destaca que o tratamento não deve se restringir apenas à gestante diagnosticada, mas também a toda sua parceria sexual. Além disso, a mulher poderá estar se reinfectando ao manter relações sexuais desprotegidas com o parceiro infectado, potencializando o risco de infecção por sífilis congênita.

Ainda que a SC seja uma doença de notificação compulsória, ainda há dificuldades no processo de diagnóstico, tratamento e no modo de notificação, visto que muitos casos não são notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação. À vista disso, é necessário melhoria nas políticas públicas, para a qualificação dos profissionais de saúde e implementação de recursos para a atuação da vigilância epidemiológica (ARAÚJO, 2020).

5 CONCLUSÃO

Após a análise dos dados, ficou claro que a contaminação por sífilis congênita na região nordeste do país ainda é um problema de saúde pública de caráter progressivo, acometendo principalmente mulheres na faixa etária de 20 a 24 anos, de cor/raça parda e com o ensino fundamental incompleto ou desconhecido. Embora seja uma patologia curável, necessita que seja feito o diagnóstico precocemente e a realização do tratamento para a gestante infectada e suas parceiras sexuais como preconizado pelo Ministério da Saúde.

Entretanto, necessita-se de uma análise mais específica da região nordeste, para analisar quais os principais fatores contribuem para o crescente número de casos nas gestantes, e também as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde para a realização da notificação da patologia nos sistemas de vigilância em saúde. Desse modo, é necessário a implementação de ferramentas que facilitem a identificação dos casos de SC de forma precoce, bem como aperfeiçoamento profissional para prevenir e tratar adequadamente as gestantes durante todo o seu período gestacional, e assim evitar a evolução grave da sífilis congênita.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO LSM de, et al. Análise epidemiológica da sífilis congênita no nordeste brasileiro / Análise epidemiológica da sífilis congênita no nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, [S. l.], v. 4, pág. 9638–9648, 2020. DOI: 10.34119/bjhrv3n4-199.

AZEREDO LG, et al. Congenital syphilis: an integrative research / Sífilis congênita: uma pesquisa integrativa. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, Rio de Janeiro, Brasil, v. 13, p. 336–341, 2021. DOI: 10.9789/2175-5361.rpcfo.v13.8605.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Diretrizes para controle da sífilis congênita: manual

de bolso. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 72 p. il. – (Série Manuais 24).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de HIV/Aids , Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. [Nota técnica n.14/2023](#). Dispõe sobre a atualização da recomendação do intervalo entre doses de Benzilpenicilina benzatina no tratamento de sífilis em gestantes. MS, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS: Departamento de Informática do SUS. Brasília, Ministério da Saúde, 2009.

FGV/ IBRE. Breve retrato econômico da região Nordeste. **Blog do IBRE**, 2023.

GOMENS, Prates LA, Wilhelm LA, Lipinski JM, Velozo KDS, Pilger CH, et al. “Só sei que é uma doença”: conhecimento de gestantes sobre sífilis. **Rev Bras Promoç Saúde**. 2020; 33:10964.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Semiárido Brasileiro. Rio de Janeiro: **IBGE**, 2022.

LIMA Filho, Ca de; Bernardino, A. De O.; Santos, Me Do R.; Matias, P. De Ta; Miranda, Aks; Torreão, Sbn; Araújo Júnior, Rc; Marques, Ald; Santana Neto, Sa.; Borba, G. De L. Caracterização epidemiológica dos casos de sífilis gestacional no estado de Pernambuco, Brasil. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 9, pág. e3111931655, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i9.31655.

LUCENA KN, Rodrigues ST, Santos AAP, et al. O panorama epidemiológico da sífilis congênita em uma capital do nordeste: estratégias para a eliminação. **Rev Fun Care Online**.2021. jan./dez.; 13:730-736.

PAULA, M. A. DE. et al. Diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes nos serviços de Atenção Básica. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 8, p.

3331–3340, ago. 2022.

TESINI, Brenda L. **Sífilis congênita – Pediatria – Manuais MSD edição para profissionais**. 5 jul. 2022.

¹ Bacharel em Enfermagem pela Universidade Paulista – UNIP
Av. Júlio Brasileiro – Heliópolis, Garanhuns – PE
matospaula1719@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-8232-2779>

² Bacharel em Enfermagem pela Fundação de Ensino Superior
de Olinda (FUNESO)
Av. Presidente Getúlio Vargas, 566 – Bairro Novo Olinda, PE
andrezacdourado@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-5144-7208>

³ Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual
de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL)
Rua Doutor Jorge de Lima, 113 – Trapiche da Barra, Maceió/AL
enfermeirarayaneviana@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-0105-6501>

⁴ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário
Planalto do Distrito Federal (Uniplan)
R. Pantaleão R. de Carvalho, 400 – Nossa Sra. de Gracas, Salgueiro – PE
leilasantos.tn@hotmail.com

⁵ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário
Planalto do Distrito Federal (UNIPLAN)
R. Pantaleão R. de Carvalho, 400 – Nossa Sra. de Gracas, Salgueiro – PE
lavinhaasla004@gmail.com

⁶ Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nossa
Senhora das Graças – FENSG, Universidade de Pernambuco (UPE)
R. Dr. Otávio Coutinho – Santo Amaro, Recife – PE
giovanna.barbosa@upe.br
<https://orcid.org/0009-0002-0966-4279>

⁷ Graduando em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem

Nossa Senhora das Graças (FENSG)

Universidade de Pernambuco (UPE), Recife – PE

Bruno.viniciusalves@upe.br

<https://orcid.org/0000-0001-5259-0338>

⁸ Graduanda em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem

Nossa Senhora das Graças – FENSG Universidade de Pernambuco (UPE)

R. Arnóbio Marquês, 310 – Santo Amaro, Recife – PE, 50100-130

camila.branco@upe.br

<https://orcid.org/0000-0003-2882-782X>

⁹ Graduando em Enfermagem pela Faculdade de Enfermagem

Nossa Senhora das Graças – FENSG

Universidade de Pernambuco (UPE), Recife – PE

breno.alves@upe.br

<https://orcid.org/0009-0003-5895-9927>

¹⁰ Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Doutor Leão

Sampaio – UNILEÃO

Rua São Sebastião, 327 Parque Crajubar,

Barbalha – CE, 63180-000

brunasilva.bs745@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresso Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil